

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Avezov Mirzo Ulug'bek Komiljon o'g'li

QO'G'IRCHOQ TEATRI SAN'ATIDA TIJORATLASHTIRISH MASALALARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUL

